

HUMANITAS

Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

La interdisciplinariedad en las Humanidades

Laura Borràs Castanyer. Investigación en teoría de la literatura y tecnologías digitales	1
Ramón Esteban. De lo particular a lo universal	13
Francisco Gutiérrez García. Teoría de la recepción y procesos cognitivos en la educación literaria	25
Eugenio Maqueda Cuenca. Literatura, cultura y globalización	41
Jesús María Nieto García. Hacia una nueva interdisciplinariedad en los albores del siglo XXI: la estilística integradora	51
Guiomar Padilla Mochón. <i>La muerte en Venecia</i> . La obra literaria, la adaptación de Visconti y su plasmación en el cartel de cine	61
Genara Pulido Tirado. Revolución tecnológica y literatura: repercusiones en el paradigma crítico y el canon literario	75
Eduardo A. Salas. Reflexiones sobre el reto de las Humanidades ante las nuevas tecnologías	93
María Remedios Sánchez García. La interdisciplinariedad de la formación intelectual en el siglo XIX: una aproximación al caso de don Juan Valera	103
Reseñas	111

UNIVERSIDAD DE JAÉN

2 (2002) 8€

La publicación de este número de la revista *Humanitas* cuenta con una ayuda económica de la Junta de Andalucía, así como del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén (Vicerrectorado de Extensión Universitaria) y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén.

Humanitas: Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén. - 2 (2002) - . - Jaén: Universidad de Jaén, Servicio de Publicaciones, 2002 -

v.

Anual

I.S.S.N.: 1695-8713

009

1. Humanidades I. Universidad de Jaén. Servicio de Publicaciones, ed.

Directora: Genara Pulido Tirado

Secretarios (provisionales): Eugenio Maqueda Cuenca y Eduardo A. Salas Romo

Consejo de redacción: Rosario Anguita Herrador, Angel Cagigas, Dámaso Chicharro Chamorro, Ángel Contreras de la Fuente, Jesús Manuel Nieto García.

Consejo asesor: Jaume Arnau, José Manuel de Bernardo Ares, M^a Jesús Buxó Rey, Nicolás Caparrós, Antonio Chicharro Chamorro, Teresa Chapa Brunet, Francisco Javier Díez de Revenga Torres, José Luis Martínez-Dueñas Espejo, Javier Echevarría, Alfonso Franco Silva, Luis Gastón Elduayen, Miguel Ángel Garrido Gallardo, Miguel C. Gómez Oliver, Antonio Gómez Ortiz, José María Gondra, Cristóbal González Román, José Luis Linaza, Pedro Martínez Montávez, Marcelo Martínez Pastor, Ignacio Morgado, Darío Páez, José Manuel Pita Andrade, Enrique Raya, Francisco Rodríguez Martínez, Manuel Sáez Lorite.

© Universidad de Jaén

Logotipo *Humanitas*: Pedro Luis Díaz

D. L.: J - 174 - 2003

I.S.S.N.:1695-8713

Difusión: Publicaciones de la Universidad de Jaén
Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio Zabaleta
23071 JAÉN
Tf: 953 01 23 55

Impreso por: Gráficas «LA PAZ» de Torredonjimeno, S.L.
Avda. de Jaén
23650 TORREDONJIMENO (Jaén)
Telf. 953 52 10 87 - Fax 953 57 12 07

REVISTA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Humanitas: Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén. - 2 (2002) - . - Jaén: Universidad de Jaén, Servicio de Publicaciones, 2002 -

Humanitas: Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén. - 2 (2002) - . - Jaén: Universidad de Jaén, Servicio de Publicaciones, 2002 -

(2002) "La renovación del canon escolar. La integración de la literatura infantil y juvenil en la formación literaria", en HOYOS, M. C. et al. *El reto de la lectura en el siglo XXI*. Actas del VI Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Granada: Grupo Editorial Universitario.

PÉREZ GONZÁLEZ, J. (2002). "Enseñanza y evaluación de la lectura en la Educación Primaria", en HOYOS, M.C. et al. *El reto de la lectura en el siglo XXI*. Actas del VI Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Granada: Grupo Editorial Universitario.

SÁNCHEZ CORRAL, L. (1995). *Literatura infantil y lenguaje literario*. Barcelona: Paidós.

SÁNCHEZ MIGUEL, E. (1993). *Los textos expositivos. Estrategias para mejorar su comprensión*. Madrid: Santillana.

(2000). *Comprensión y redacción de textos*. Barcelona: Edebé.

SOLÉ, I. (1992). *Estrategias de lectura*. Barcelona: ICE / Graó.

VEGA, M. de et al. (1990). *Lectura y comprensión. Una perspectiva cognitiva*. Madrid: Alianza Editorial.

VIEIRO, P., PERALBO, M. y J. A. GARCÍA (1997). *Procesos de adquisición y producción de la lectoescritura*. Madrid: Visor.

LITERATURA, CULTURA Y GLOBALIZACIÓN

Eugenio Maqueda Cuenca
Universidad de Jaén

Resumen. En este trabajo se ofrece una visión superficial de lo que supone la globalización desde el punto de vista de la cultura. La globalización es un proceso fundamentalmente económico, pero que no puede desarrollarse sin un cambio cultural paralelo. Por lo tanto, la cultura es vehículo de la globalización a la vez que también es una defensa frente a ella. La literatura sirve de freno a la globalización irracional y compensa los vacíos que deja en el camino el desarrollo tecnológico.

Abstract. In this work we offer a vision of globalization from the point of view of culture. Globalization is mainly an economic process, but it cannot take place without a parallel cultural change. Therefore, culture is a vehicle of globalization as the same time as it is a defence from it. Literature stops irrational globalization and fills the emptiness of the technologic development.

SÓCRATES. —Dime, pues, cuál es el objeto con el cual se relacionan los discursos que emplea la retórica.

GORGIAS. —Los más grandes e importantes asuntos humanos.

En este momento histórico tan complejo en el que nos encontramos, tan conflictivo, tan cambiante, marcado por un desarrollo tecnológico incesante y por lo que se viene llamando *globalización*, no creemos que sea ocioso detenernos por un momento a reflexionar, y abandonar así, durante unas páginas, la velocidad y la inercia hacia el pasado mañana, que nos impone la sociedad contemporánea. Nuestra intención es situar la literatura y la cultura en relación con el proceso globalizador que sufre y ampara nuestro entorno actual. Y, para empezar, quizá nada mejor que el intento de acercar al lector a lo que se conoce por *globalización*.

La globalización es, en principio, una situación básicamente económica, pues, como opina Guillermo de la Dehesa (2000: 17), "la globalización es un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales". Según este autor, la globalización viene dada por el interés de los agentes económicos por tener libertad para negociar de forma internacional, bien para la expansión a nuevos mercados o bien para beneficiarse de su mano de obra¹ o de lo interesante de sus condiciones financieras. Desde el punto de

¹ Para Chen (1991: 322): "The direct exploitation of the labour forces has moved from the West into the Third World countries".

vista económico, además, ya no sólo existe la pretensión de establecerse empresarialmente en otros países, sino que las estrategias comerciales tengan validez de manera global. Un ejemplo evidente de este proceso lo observamos recientemente en los anuncios publicitarios, creados, o bien desde un punto de vista que podríamos llamar “anacional”, es decir, que puede servir para todos los países y ninguno en particular, o bien desde un planteamiento que supone la aceptación de un determinado modelo, extraño a una comunidad dada, que quizá no pueda ser comprendido por todos sus miembros.

En principio, la globalización económica puede verse desde un punto de vista positivo e incluso se puede aplicar a su intento de comprensión cierto “romanticismo”, que sería dar a este fenómeno una interpretación basada en la idea del mayor conocimiento y respeto por otras culturas, o un acercamiento económico que sea beneficioso para todas las partes implicadas en él. Para Alicia Fraerman (1997) “la característica principal de la *globalización* es el debilitamiento y, en muchos casos, la eliminación de las fronteras, sean físicas, ideológicas, nacionales, comunicativas o tecnológicas”. Que la interdependencia, fundamentalmente económica, entre los distintos países es mayor día a día es evidente, al igual que las facilidades de movimientos financieros y culturales. Los cambios políticos o crisis en países de otros continentes afectan a nuestra economía igual que si se tratara de lugares cercanos geográficamente y culturalmente. La visión romántica o idealista de la que hablábamos supone el pensar que la globalización elimina efectiva-

mente las fronteras, que está por encima de las ideologías, que puede ser una apuesta por lo común en un mundo marcado por las diferencias de todo tipo, que puede significar la unión de personas que viven a miles de kilómetros de distancia, a través de compartir los mismos gustos musicales, las mismas formas de entretenimiento, la misma tecnología, el gusto por consumir las mismas marcas. Pero la realidad es bien distinta, como nos dice A. Fraerman: “No obstante, esa globalización y un flujo informativo cuyo volumen crece cada día, no significan una mejor información ni un progreso en la comunicación entre los pueblos y dentro de éstos entre todos sus sectores sociales” (*ibidem*). Hay muchos motivos que dan la razón y justifican esta última afirmación, pero seguramente una de las causas de que la globalización no sea tan positiva como podría serlo es que las inversiones financieras en otros países, la exportación del entretenimiento, la eliminación de las fronteras tecnológicas, etc., no se realiza mediante la búsqueda del mutuo interés, de la desaparición de la desigualdad, sino que únicamente se busca ampliar mercados y margen de ganancias, sin que el más pobre pueda apenas defenderse. De ahí que la globalización económica puede traer consigo una crisis también global, en la que se ponga de manifiesto la diferencia abismal entre unos países y otros.

Además, hay que tener en cuenta que la cultura tiene mucho de carácter local, por lo que la globalización cultural importa porque afecta a lo local, que realmente es lo que influye sobre las personas. Pero desde lo transnacional a lo local hay un

camino que se recorre mediante la superación de fronteras más amplias. Desde el punto de vista económico, las fronteras son más difíciles de traspasar que desde el punto de vista cultural, ya que los medios de comunicación e internet no tienen que pasar casi ninguna aduana.

Todo el proceso de globalización económica ha sido posible gracias al desarrollo tecnológico, que ha minimizado los costes de actuación en mercados extranjeros. La sensación que tenemos es que todo el mundo está intercomunicado, que hay simultaneidad en la experiencia. Y, en términos generales, es cierto que tanto a través de internet, como de los diferentes medios de comunicación actuales, toda la información viaja de forma que en todo el mundo puede recibirse en pocos segundos o incluso menos. Sin duda, la globalización viene determinada por este factor de la velocidad en el intercambio de información. Desde el punto de vista de la comunicación, por lo tanto, deberemos tener en cuenta quién emite la información, qué emite y con qué objetivo, y quién la recibe y bajo qué condiciones. Este interés se traduce en el desarrollo de las investigaciones en este terreno, como señala J. Curran (1998: 389): “Ahora los investigadores liberales muestran mayor interés en el papel más amplio que desempeñan los medios de comunicación: su impacto en las estructuras y el funcionamiento del sistema político, su influencia en la integración sociocultural y en la formación de la identidad social y, de forma más amplia –y también más significativa–, la relación entre los medios de comunicación y el cambio social”.

Aunque en el trasfondo de todo está el desarrollo tecnológico, la globalización como fenómeno mundial no podría realizarse sin la ayuda de los medios de comunicación de masas, que son capaces de llegar a un número cada vez mayor de personas, con la característica añadida de que el despliegue televisivo se realiza de manera monopolizada por las grandes empresas norteamericanas, que intentan enviar su propia visión del mundo y de lo que debe ser la vida.

Aquí es donde empieza a tener una importancia especial la cultura². Pero antes de profundizar en el análisis de su papel en todo este proceso, debemos delimitar qué entendemos por cultura. La Real Academia nos ofrece dos definiciones de cultura que nos interesan: la primera, “resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio las facultades intelectuales del hombre”; la segunda, “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social, etc”. Esta segunda, a su vez, está íntimamente ligada con la definición que ofrece de *cultura popular*: “conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo”. La primera se refiere a su vertiente artística y más elevada, por lo que me referiré a ella con mayúscula, simplemente para diferenciarla de la acepción segunda, entendida

² El problema es que, como dice Jameson (1991: 27), “lo que ha ocurrido es que la producción estética actual se ha integrado en la producción de mercancías en general”.

como las manifestaciones culturales de una determinada sociedad³. Como vamos a ver, hacer esta distinción ahora es completamente necesario.

La globalización económica se realiza en buena parte a través de la exportación de la cultura, y sólo de esta manera puede tener una mínima garantía de éxito duradero. Hoy día nadie duda de que la expansión de los mercados tiene que ir precedida, acompañada y apoyada por un ideario, por un imaginario⁴ cultural, donde el producto ofertado tenga sentido, y empiece a ser necesario donde hasta ahora no lo había sido: las manifestaciones culturales ponen el contexto necesario para que las posibilidades económicas puedan desarrollarse. En buena medida, consiste en hacer que nazcan nuevas necesidades, por lo que, por ejem-

³ J. Clifford, entre otros, también establece una distinción parecida: "Un aspecto crucial de la historia reciente del concepto de cultura ha sido su alianza (y división del trabajo) con el "arte". La cultura, aun sin *C* mayúscula, tiende hacia la forma estética y la autonomía" (Clifford, 1995: 275). Considera, pues, que el arte toma ese estatus por ser original, singular y creativo, dentro de las aportaciones culturales tradicionales.

⁴ Para Moll, el imaginario de otros lugares nos viene dado por los viajes, el cine y la televisión, pero "también la literatura desempeña un papel importante en la formación de ese "imaginario" que tiene por objeto los países y las personas extranjeras [...]. La literatura nos transmite imágenes, pensamientos y juicios expresados en todos los tiempos y en todas las culturas, y sin embargo no ha dejado de prender en nuestras conciencias en la época de los medios de comunicación de masas y de internet" (1999: 348).

plo, para que una empresa de ropa femenina pueda implantarse en determinados países en los que la situación de la mujer es poco ventajosa, no depende únicamente de la capacidad o sagacidad de sus directivos, sino que cambiar el papel de la mujer en ese determinado país sería con anterioridad completamente necesario. La idea a la que queremos llegar es que la ampliación de mercados también necesita de la transformación social en aquellas comunidades en las que quiere implantarse. Esa transformación desde el punto de vista ideológico, antropológico, cultural, económico, etc., no podrá producirse de manera global de forma políticamente impositiva. Esta manera de actuar sólo tendría resultados en zonas muy concretas y la mayoría de las veces provocaría sobre todo rechazo. Por el contrario, es la convivencia e interacción entre diferentes culturas la que puede permitir que se produzca una transformación ideológica y cultural. Imponer una cultura que se considera superior es absurdo, además de inútil.

Los agentes económicos conocen el poder de la cultura para conseguir sus objetivos comerciales. Es evidente que esos agentes económicos se valen de los medios de comunicación para la exportación del contexto sociocultural que necesitan como soporte a la estructura comercial que intentan levantar. El objetivo es conseguir que las costumbres e ideas de una determinada comunidad varíen, que sus miembros hagan suyas esas nuevas manifestaciones culturales, que empiecen a ver normal lo que antes les parecía extraño e incluso irracional.

El problema de abrirse a otras culturas es el de la posible reciprocidad, y qué se busca en esa expansión cultural, es decir, si esa expansión está relacionada con el problema de la hegemonía, es decir, si lo que se busca es ejercer un poder hegemónico. En la recepción de otra cultura siempre existen unas diferentes posturas por parte de las personas que reciben esa nueva información. La aceptación y el rechazo pueden ser las más radicales, pero el contacto directo y estrecho entre culturas lo que suele producir es el mestizaje, es decir, que la nueva cultura afecte y transforme a la antigua, que sin perder su personalidad, adquiera nuevos rasgos y matices, a la vez que la "invasora" también puede verse afectada a su vez por la "invadida".

No hay porqué pensar siempre que el imperialismo cultural va a corromper la pureza de las culturas autóctonas. Como escribe D. Morley (1996: 330): "The notion that there are geographical spaces with indigenous, radically different inhabitants, who can be defined on the basis of some religion, culture or racial 'essence', proper to that geographical space, is a highly debatable idea". Y es cierto que siempre ha existido ese continuo contacto entre culturas que ha producido que se transformen entre sí. Además, también se debe reconocer que detrás de un interés económico no hay siempre un perjuicio para los potenciales compradores, de hecho, en la mayoría de las ocasiones es más bien beneficioso.

Desde el punto de vista de la cultura, la globalización no es negativa, entendiendo la globalización por aquella situación cultu-

ral que implica el intercambio constante de manifestaciones culturales. Y es importante destacar que se trata de intercambio: todos reciben y todos dan, aunque no sea en la misma proporción; y, si es un intercambio, no puede ser la imposición de una cultura sobre otra, lo que tampoco quiere decir que una de ellas no pueda vencer. No es lo mismo que un país, una comunidad, etc., quiera exportar y dar a conocer su cultura como base para desarrollar un poder hegemónico sobre esa sociedad, que el contacto de diferentes culturas altere gravemente la identidad inicial de alguna de ellas. Esto, además de no ser condenable, es irremediable, y ha ocurrido a lo largo de toda la historia.

Lo que ocurre es que ese intercambio no se da realmente, por lo que son las culturas "invadidas" las que corren peligro, o al menos eso puede parecer en principio. Nos lo plantea Chen (1996: 322) de la siguiente manera: "The cultural imperialism thesis is both valid and problematic. It is problematic if one understands the thesis in the sense that American imperialism is able to *mechanically* impose its ideological content on Third World countries without any resistance [...] But, at the same time, that the 'imageries' (traces of American life) whereby ideological articulation is conducted are pervasively imperializing is unquestionable". Un inconveniente que algunos ven en la globalización cultural es que supone la unificación de las perspectivas, y por lo tanto, empobrece la variedad cultural. El desarrollo de la cultura se produce a través del conocimiento, pero defender la cultura propia es fomentar el desarrollo de

la educación. Tener desarrollo cultural no es ahondar en las diferencias, sino reconocer los propios valores y los ajenos, y saber respetarlos.

Por una parte es difícil creer que la globalización desde el punto de vista de la cultura se produce de forma tan mecánica, pero por otro lado es evidente que es un fenómeno que se está produciendo, y además con un protagonismo evidente de Estados Unidos. La globalización se ve en parte como un proceso básicamente norteamericano⁵, ya que son los estadounidenses los que dominan los medios de comunicación, la televisión y el cine, y también internet, sin contar con que es suyo el idioma en el que hay más portales y páginas. Se trata de una globalización basada en lo tecnológico y que ofrece sobre todo entretenimiento. El cine es una de las fuentes más importantes de globalización cultural, casi imparable en cualquier país, especialmente desde la incansable fábrica de Estados Unidos. Como todos sabemos, este cine no se caracteriza por entrar dentro de la esfera del arte, arte entendido como conjunto de aquellas realizaciones humanas que consiguen belleza estética y además realzar los valores universales que realmente existen:

⁵ Jameson (1991: 27) lo expresa con contundencia: "Es aquí donde debo recordarle al lector una obviedad: que esta cultura postmoderna global —aunque estadounidense— es la expresión interna y superestructural de toda una nueva oleada de dominio militar y económico de Estados Unidos en el mundo. En este sentido, como a lo largo de la historia de las clases, la otra cara de la cultura es la sangre, la tortura, la muerte y el terror".

la vida, la solidaridad, la convivencia pacífica, etc., valores que todas las sociedades reconocen como positivos. La mayoría del cine que se realiza no pertenece a la esfera del arte sencillamente porque no logra ninguno de los dos objetivos señalados anteriormente: tener valor estético y ser portador de valores humanos positivos (que no puedan quedar a la vez manchados por la presencia de contravalores como el racismo o la agresión de los derechos de terceros). Lo cual quiere decir que pocas películas norteamericanas lo cumplen, puesto que los planteamientos maniqueos entre razas son más que evidentes. Por lo tanto, comparar este cine con la literatura desde el punto de vista artístico y de los valores humanos resulta absurdo.

El secreto de la expansión de la cultura americana es que refleja lo más cómodo, la ley del mínimo esfuerzo. Como citan Martin y Schumann (1996: 24): "Disney, McDonald's y MTV apelan todos ellos a lo fácil, rápido y sencillo". Vida fácil, dinero fácil, sexo fácil, comida rápida, y una oferta de ocio que no permite dejar ni un segundo a la reflexión, ese es el sueño americano, y esa cultura es la que exportan fuera de sus fronteras. También es cierto que no todo es negativo, pero no es el lugar para detenerse en ese tipo de análisis.

Hasta cierto punto la imposición mediática, incluida la de Norteamérica, puede no ser tan determinante como algunos suponen, ya que hay ya tantos canales que cada persona puede elegir libremente, y cambiar a su gusto la fuente de información para contrastar noticias. Además, las personas no están tan predispuestas a cambiar su

estilo de vida, su punto de vista estético. La extensión de la economía global no es el verdadero problema, puesto que no es frecuente que un determinado país o comunidad se cierre a los adelantos de todo tipo, incluidos los tecnológicos, pero sí que se resisten con fuerza a los cambios en su cultura. Es decir, la globalización es mucho más formal que ideológica, lo cual significa que aunque externamente podamos ver que cadenas comerciales están instaladas en los lugares más remotos y dispares, que oriente adapta su moda cada vez más a la de occidente, en realidad, pocas veces se produce la renuncia a las propias costumbres o creencias. Sin embargo, Stuart Hall, contrariamente a lo que venimos diciendo, cree que buena parte del éxito de la globalización se produce porque no hay en casi ningún lugar formas culturales realmente importantes; de ahí la facilidad con que otras u otras culturas entran a formar parte de otras: "There are practically no serious, well-established forms of culture in the modern world that are self-sufficient and autonomous, out of touch or out of communication with what is going on elsewhere. Economically, or politically, those barriers are rapidly breaking down" (Hall, 1996: 399). En cualquier sitio puede influir una cultura foránea, pero creemos que su historia local y su política siempre van a ser factores determinantes para el desarrollo del proceso globalizador, que irremediablemente se verá mediatizado.

Y, si antes comentábamos que era importante la distinción entre las distintas acepciones de la palabra *cultura*, es porque

la Cultura (con mayúscula) juega un papel fundamental a la hora de comprender, interpretar y analizar la globalización, y los demás factores que la rodean. La Cultura, y por supuesto la literatura, siempre se ha caracterizado por su capacidad para trascender fronteras, pero de una forma diferente a como lo hacen los medios de comunicación. Precisamente ante ellos es un instrumento especialmente útil, ya que como dice A. Blanch, la cultura es la que nos va a proporcionar los conocimientos suficientes para no ser esclavos de sus informaciones: "Ya en el campo de las comunicaciones, lo fundamental que puede proponerse se centra en el amplio campo de la educación. Y, en primer lugar, hay que enseñar a usar responsablemente todos los avances en los MCS. Aprender a conocer el medio, pero sobre todo las coloraciones ideológicas de los mensajes que por él se nos comunican" (Blanch, 2000: 351). La Cultura, y especialmente la literatura, son las que proporcionan la experiencia, el conocimiento que permite distinguir entre unos mensajes y otros, a la vez que nos permiten elaborar una escala de valores en la que se van a ir situando los diferentes mensajes.

Sin ir más lejos, el mundo de la imagen tiene muchas cualidades positivas, pero también tiene el inconveniente de que las imágenes se nos presentan como verdad. Sólo la persona con la instrucción suficiente será capaz de percibir cómo la imagen también es capaz de transformar la realidad; será consciente en cada momento de que la imagen no es reflejo del mundo, sino una instantánea fuera de contexto que no es más

que la exposición visual de un modo subjetivo de presentar la realidad. La Cultura nos hace más conscientes de todo este juego de espejos que forma el mundo de la imagen.

Y en esa toma de conciencia de la que estamos hablando, la literatura tiene un papel destacado. La literatura tiene el valor de enseñarnos la relatividad del mundo a través de la relatividad de las imágenes que proyectamos sobre el mismo. La literatura pone en duda todo lo que nos rodea, lo que creíamos inamovible: nos remite a otra manera de mirar al mundo. Nos recuerda que por encima de todo está la persona, porque siempre se mueve en el ámbito de la sensibilidad y de la inteligencia.

La literatura no sólo es comprensión del mundo, sino poder sobre él. Es el poder porque desde ella nacen los fundamentalismos que hemos sufrido a lo largo de la historia. De la interpretación monosémica de los textos surgen los puntos de vista excluyentes. La literatura es el peligro del desarrollo de la idea, pero también es la salvación, el antídoto contra esa amenaza, puesto que como escribe de la Dehesa (2000: 201): "Cuanto mayor es el conocimiento, la información y la racionalidad, mayores son las posibilidades de crecer a largo plazo, y cuanto mayor es el peso de las creencias y el fanatismo, peores son las probabilidades de éxito".

La literatura, en líneas generales, ha tenido como objetivo engrandecer al hombre, cultivar su lado más noble, despertar su sensibilidad, preguntar, describir y responder a las preocupaciones humanas, alertar a la conciencia, despertar el sentido crítico, lu-

char contra la injusticia, convencer únicamente a través de la palabra, poner de manifiesto nuestros sueños e inquietudes, dejar al descubierto el lado oscuro del hombre con la esperanza de mejorarlo, ablandar corazones, denunciar la barbarie, hacer crecer al hombre a través del reconocimiento de sus limitaciones, en definitiva, intentar mejorar el mundo en el que vivimos, a la vez que entretener y conmover estéticamente. L. Baier piensa que es en estos momentos en los que muchas personas dependen para sobrevivir de decisiones políticas cuando la literatura se ha convertido en algo realmente insustituible: "De pronto, determinados textos literarios se vuelven imprescindibles como guías, porque sólo ellos muestran líneas de fuerza que se mantienen ocultas en el caos de las noticias diarias" (Baier, 1996: 31).

Los avances tecnológicos por sí solos no significan un progreso en la humanidad, ya que, como se comprobó en el siglo pasado, el desarrollo tecnológico sin una cabeza sensible que lo gobierne, puede significar más bien retroceso que otra cosa, como escribe G. Steiner (2001: 11): "Se ha alcanzado la clara posibilidad de retroceso en la evolución, de una vuelta sistemática a la bestialización" y todo esto en la época de mayor desarrollo tecnológico, señal de que estos avances no son lo que nos diferencia de los animales, sino el razonamiento. De ahí que siempre se vuelva a la Cultura, a la literatura, porque para solucionar todos los problemas, finalmente se recurre a los valores universales, que son los que aparecen en las grandes obras literarias.

La literatura nos permite realizar esa parada para reflexionar que solicitábamos en las primeras líneas de nuestro trabajo.

La literatura no entiende el continuo avance hacia ningún sitio, no entiende de prisas, pero nunca llega tarde.

Referencias bibliográficas

- BAIER, L. (1996). *¿Qué va a ser de la literatura?*. Madrid: Debate.
- BLANCH, A. (2000). "La recuperación del sujeto ante la dispersión global". En Blanch, A. (ed.) *Luces y sombras de la globalización*. Madrid: Comillas.
- CHEN, K. (1991). "Post-marxism. Between/beyond critical postmodernism and cultural studies". En MORLEY, D. y Chen, K. (eds.), *Stuart Hall. Critical dialogues in Cultural Studies*. London: Routledge, 1996, 309-325.
- CLIFORD, J. (1995). *Dilemas de la cultura*. Barcelona: Gedisa.
- CURRAN, J. (1998). "El nuevo revisionismo en los estudios de comunicación: una reevaluación". En Curran, J., Morley, D. y Walkerdine, V. (compiladores), *Estudios culturales y comunicación*. Barcelona: Paidós.
- DEHESA, G. de la (2000). *Comprender la globalización*. Madrid: Alianza.
- FRAERMAN, A. (1997). "La globalización de las comunicaciones: realidad y desafío para las relaciones de género". En Maquieira, V. y Vara, M. J. *Género, clase y etnia en los nuevos procesos de globalización*. Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma, 59-66.
- HALL, S. (1996). "Cultural studies and the politics of internationalization. An interview with Stuart Hall by Kuan-Hsing Chen". En MORLEY, D. y KUAN-HSING, C. (eds.), *Stuart Hall. Critical dialogues in Cultural Studies*. London: Routledge, 392-408.
- JAMESON, F. (1991). *Teoría de la postmodernidad*. Madrid: Trotta.
- MARTIN, H. P. y SCHUMANN, H. (1996). *La trampa de la globalización*. Barcelona: Taurus.
- MOLL, N. (1999). "Imágenes del 'otro'. La literatura y los estudios interculturales". En Gnisci, A. (ed.) *Introducción a la literatura comparada*. Barcelona: Crítica, 2001, 347-390.
- MORLEY, D. (1996). "EurAm, modernity, reason and alterity or, postmodernism, the highest stage of cultural imperialism?". En MORLEY, D. y KUAN-HSING, C. (eds.), *Stuart Hall. Critical dialogues in Cultural Studies*. London: Routledge, 326-360.
- STEINER, G. (2001). *Gramáticas de la creación*. Barcelona: C. L.